

Ensayo para acreditar el *Taller de casos prácticos de la Corte Suprema de Estados Unidos*

Presenta: Francisco Contreras Salguero

julio de 2023

El sábado 25 de marzo de 2023, el periódico de circulación nacional *Reforma*, publicaba en su primera plana un titular que, probablemente, no agradó al huésped más importante del Palacio Nacional: *Desactiva Corte Plan B, lo suspende Ministro Laynez por tiempo indefinido*¹. Más adelante, a inicios del mes de mayo, la Corte Suprema de nuestra nación invalidó de forma definitiva la primera de esta reforma electoral impulsada por el partido oficialista, y aprobada *fast track* en el Congreso de la Unión².

¿De qué se trataba este proyecto? Básicamente, debilitaría presupuestal y humanamente al Instituto Nacional Electoral, un organismo constitucional autónomo que, de acuerdo al artículo 41, fracción V, apartado A de la Constitución Federal, tiene a cargo la función estatal de organizar las elecciones³.

Quienes habitualmente revisan la prensa, en su parte política, o que son asiduos usuarios de las redes sociales siguiendo a ciertos personajes de este mismo ámbito, conocieron los constantes desacuerdos entre el oficialismo y la oposición sobre lo que se pretendía hacer en materia electoral.

¹ Periódico *Reforma*, Corazón de México, en su versión digital del 25 de marzo de 2023, consultable en: <https://www.reforma.com/libre/online07/aplicacionei/Pagina.html?c=a>.

² Periódico *El País*, versión digital América-México, *El Supremo invalida la primera parte del “plan B” electoral de López Obrador*, consultable en: <https://elpais.com/mexico/2023-05-08/el-supremo-invalida-la-primera-parte-del-plan-b-electoral-de-lopez-obrador.html>

³ Actualmente, el Consejo General se integra por la Licda. Guadalupe Taddei Zavala como Presidenta, y 10 consejeros. En los tiempos de estas impugnaciones contra la reforma del llamado *Plan B*, el órgano electoral era presidido por Lorenzo Córdova Vianello, cuyo encargo feneció el 3 de abril de 2023.

Y más allá de la batalla en medios de comunicación o redes sociales, la justicia constitucional abrió la puerta a una controversia que llegó al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El primer paquete de reformas electorales no fue inválido en cuanto al fondo, siendo que la mayor parte del debate se centraba en el supuesto peligro en que caería este órgano “ciudadano”, que hasta los contingentes escandalizados que aún creen en la venezonalización de nuestro país, salieron a las calles para “defender” al Instituto.

La cuestión por la cual la Corte declaró la invalidez de la primera parte del Plan B, fue por violaciones al procedimiento legislativo, tal como fue planteado en el proyecto del ministro Pérez Dayán⁴, quien estableció la transgresión al principio de deliberación democrática, al analizar, paso a paso, y momento a momento, todo el proceso legislativo de ese primer paquete de reformas. En palabras del ministro Dayán:

El cúmulo de irregularidades y violaciones a los Reglamentos de cada Cámara en las que se incurrió durante el procedimiento legislativo que culminó con la aprobación del Decreto impugnado, conllevan una afectación sustancial a los valores centrales de la dimensión... aspectos que impidieron que existiera un debate abierto e informado por parte de todos los integrantes del cuerpo legislativo⁵.

⁴ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Comunicado de Prensa No. 161/2023, *La Corte declara la invalidez de la primera parte*

⁵ Párrafo 250 de la *Acción de inconstitucionalidad 29/2023, y sus acumuladas 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 y 47/2023*, proyecto de resolución, Suprema Corte de Justicia de la Nación, p. 182.

Buscamos introducir este breve ensayo hablando de un caso actual y de trascendencia en el plano jurídico nacional, para poder relacionarlo con una de las sentencias más aclamadas y conocidas en el plano internacional, como es la que decidió el caso *Marbury v. Madison*, (5 U.S. 137), en 1803, en la Corte Suprema de los Estados Unidos de América.

Parecería extraño pensar en que una sentencia del siglo XIX tenga repercusiones en una sentencia de otro país en 2023. Sin embargo, lo trascendente e importante del caso *Marbury* radica precisamente en que la fortaleza de sus argumentos ha coadyuvado a diseñar la justicia constitucional y el hecho de que un órgano jurisdiccional pueda incluso cuestionar e invalidar los actos de otro poder. Es una muestra de esa *evolución del conflicto parlamentario en los tribunales*, a que se refiere el doctor Luis Felipe Nava Gomar⁶, donde se exalta la aportación del juez Marshall al constitucionalismo norteamericano, y éste a su vez, al constitucionalismo de nuestro país; cómo los procedimientos parlamentarios son susceptibles de ser revisados en sede constitucional, y con ello, invalidar un proceso de reforma, con todo y que pueda alegarse la inviolabilidad de la soberanía parlamentaria.

Algunos podrían bien afirmar que, el procedimiento legislativo que se llevó a cabo para la reforma electoral del Ejecutivo en turno, en nuestro país, se trata de una *political question*, donde no debe inmiscuirse el Poder Judicial de la Federación, a menos que ya publicada la legislación, se entre a su estudio de fondo. Sin embargo, la justicia constitucional y el papel de los jueces constitucionales ha superado incluso esa frontera.

⁶ Nava Gomar, Luis Felipe, *De la supremacía parlamentaria a la supremacía constitucional: la evolución del conflicto parlamentario en los tribunales*, en *El núcleo de la función representativa parlamentaria: una propuesta para la justicia constitucional mexicana*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2014, pp. 163-200.

Citando nuevamente al doctor Nava Gomar, la aportación más importante de la sentencia *Marbury v. Madison* es reafirmar el modelo americano de justicia constitucional, mejor conocido como *judicial review*, que significa: “el reconocimiento de la facultad de los jueces de preferir la aplicación de la Constitución frente a las leyes ordinarias cuando estimen que éstas son contrarias a aquélla en un caso concreto”⁷.

Partamos pues, de una análisis general de la sentencia para entender el porqué de su trascendencia jurídica.

Es por demás sabido que el demandante en este asunto es William Marbury, uno de los 42 jueces de paz que aprobó el presidente Adams, días previos a terminar su mandato en 1801, y quien se queda sin nombramiento ante la negativa del sello y entrega que hace el nuevo secretario de Estado, James Madison, nombrado por Thomas Jefferson. Su acción judicial consiste en exigir a la Corte Suprema un *mandamus* que obligue a que le sea entregado el nombramiento al que tiene derecho.

La capacidad intelectual del entonces presidente de la Corte Suprema, John Marshall, quien, para muchos, es considerado “como el mejor juez que la Corte ha tenido en toda su historia”⁸, se demuestra en el planteamiento del problema de la sentencia en sólo tres preguntas:

⁷ Nava Gomar, Luis Felipe, *El núcleo de la función representativa parlamentaria: una propuesta para la justicia constitucional mexicana*, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2014, pp. 168-169, quien a su vez hace referencia a Eduardo García de Enterría en su obra *La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional*.

⁸ Carbonell, Miguel, *Notas sobre Marbury versus Madison*, en Documentos de trabajo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2005, p. 1.

1. ¿El demandante tiene efectivamente, el derecho que reclama?
2. Si tiene ese derecho, y éste ha sido violado, ¿las leyes de su país le ofrecen un remedio a esa violación?
3. Si le ofrecen un remedio, ¿éste se trata de exigirle un *mandamus* a la Corte Suprema?

La primera pregunta intenta resolver una especie de problema de la procedencia de la demanda, que ponga de manifiesto la existencia de un derecho subjetivo por parte de Marbury. De dónde nace esta exigencia ante la Corte Suprema.

Ante ello, es interesante observar cómo Marshall analiza el momento a momento del acto de autoridad, es decir, del nombramiento del juez de paz otorgado a Marbury. Incluso, reflexiona sobre el significado de la firma y el sello de un nombramiento, y el por qué de la existencia de uno y otro.

Aquí, se distingue entre la firma del Presidente de los Estados Unidos, y el deber que tiene el Secretario de Estado de plasmar el sello, por mandato legal. Una vez que esto se completa, el nombramiento es perfecto y surte efectos. En este sentido, hay un punto que me gustaría distinguir de la sentencia y traerlo hasta nuestros días. De acuerdo al juez Marshall:

*He acts, in this respect, as has been very properly stated at the bar, under the authority of law, and not by the instructions of the President. It is a ministerial act which the law enjoins on a particular officer for a particular purpose*⁹.

⁹ Supreme Court of the United States, *Marbury v. Madison*, English Edition, 2013.

Es fuerte el llamado a la legalidad que hace la Corte Suprema y cómo establece que quien ejerce la autoridad o las facultades de un cargo, a pesar de estar dentro de un organigrama, o bajo las órdenes de un superior jerárquico, que en este caso, es nada más y nada menos que el Presidente de los Estados Unidos, debe apegarse y obedecer el mandato que la ley le imponga y no instrucciones directas.

Cuánto podría ayudar a la confección y funcionamiento de las instituciones y del Estado en sí, si tuviéramos la certeza de que los servidores públicos actúan bajo lo que la ley les dicta, y no se inclinan ante las órdenes de un superior, que peor aún, puede estar influenciado por intereses externos, y recibir dictados ocultos. De ahí que se debe reflexionar sobre la necesidad de disminuir la centralización del poder en las instituciones, e implementar mecanismos que impidan el influyentismo y el conflicto de intereses, protegiendo la labor de cualquier servidor público, sobre todo de aquéllos que se encuentren en una posición delicada.

Es común observar que quienes están en la escala más baja, son obligados a mancharse las manos y a hacer el trabajo sucio que pocos están dispuestos a realizar; y una vez que se agota la necesidad de su servicio, se les encamina a renunciar a sus cargos, desgastados por la misma precariedad en la que se encuentran. Quienes controlan los aparatos de gobierno, se dedican a pervertir a las bases y desaparecer cualquier intento de crítica o actitudes propositivas. Así, es casi nulo un movimiento social o jurídico que defienda los derechos laborales de los servidores públicos, si es que los hay. Aquél que ose desafiar a las cúpulas, es condenado al ostracismo.

Lo más grave de todo ello, es que la precariedad laboral de ciertos funcionarios públicos es incluso protegida por el texto constitucional, como puede leerse vergonzosamente en el inciso B, fracción XIII del artículo 123, donde los Ministerios

Públicos, peritos y miembros de las instituciones policiales pueden ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes. Incluso, si se demostrara que esa separación fue injustificada, no puede reestablecerse al servidor público

Desgraciadamente, creo que, al menos en México, se ha olvidado por completo el apego que los funcionarios electos popularmente, por nombramiento o designación, deben tener hacia la Constitución y hacia todas las leyes que de ella emanan¹⁰. Hay retrocesos graves en el diseño de las instituciones, nula protección de derechos laborales y una escasa transparencia en los procesos de rendición de cuentas. La precariedad laboral y la necesidad que muchas personas tienen de mantener un trabajo o posición, facilitan que un alto mando o un superior jerárquico haga cumplir su voluntad o su agenda por sobre cualquier normativa, la que muchas veces permite un gran margen de maniobra para su aplicación, como en un proceso penal.

Cerrando el comentario, la Corte Suprema fija con claridad la existencia y legalidad del nombramiento reclamado por Marbury, ya que cumplió todos los requisitos constitucionales para surtir sus efectos en el mundo jurídico, por tanto, a la primera pregunta, la respuesta es: sí, el demandante tiene el derecho que está reclamando ante el órgano jurisdiccional.

Existiendo este derecho a favor de Marbury, la segunda pregunta es más sencilla de resolver, ya que, si una persona tiene derecho a gozar de una prerrogativa, que en este caso, es la entrega de un nombramiento y su ejercicio, el cual le ha sido impedido, se infiere que hay un remedio para esa violación:

¹⁰ Artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: *Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.*

The Government of the United States has been emphatically termed a government of laws, and not of men. It will certainly cease to deserve this high appellation if the laws furnish no remedy for the violation of a vested legal right¹¹.

En nuestro país, este principio está consagrado en el primer párrafo del artículo primero de la Constitución Federal, con las garantías de protección de los derechos humanos reconocidos en la norma suprema y en los tratados internacionales. Significa que todas y todos podemos acceder a esas garantías de protección, mismas que son eficaces para frenar al poder público, y de fácil acceso. Esa evolución de los derechos fundamentales y de la protección a través del Poder Judicial de la Federación, ha llevado a que algunas juezas y jueces inapliquen incluso la misma Constitución, por no estar apegada al marco internacional, tal como se ha visto recientemente con la prisión preventiva oficiosa.

En días recientes, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte del Poder Judicial de la Federación, al resolver la contradicción de criterios 40/2023, estableció como viable otorgar la suspensión provisional en el trámite de un amparo indirecto contra la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, obligando al Juez de Control a citar a audiencia en un plazo máximo de 48 horas, para determinar una medida cautelar distinta a la anterior, o bien, que ésta sea plenamente justificada¹²¹³. Parte de la argumentación de la y los magistrados partió de la base de la protección

¹¹ *Ídem*.

¹² Periódico Reforma, Corazón de México, en su versión digital del 25 de marzo de 2023, consultable en: <https://www.reforma.com/eliminan-18-estados-la-prision-preventiva/ar2640776>.

¹³ Consejo de la Judicatura Federal, nota informativa DGCSV/NI: 09/2023, 14 de julio de 2023, consultable en: <https://www.cjf.gob.mx/documentos/notasInformativas/docsNotasInformativas/2023/notaInformativa9.pdf>. A la fecha de este trabajo, aún no se encuentra con el engrose ni la tesis jurisprudencial publicada en el Semanario Judicial de la Federación.

más amplia en derechos humanos que tienen todas las personas, a la luz del principio *pro persona*, fuera de tecnicismos vacíos o interpretaciones inflexibles de la normativa en amparo.

Con este hilo de ideas, la construcción del juez Marshall parecería tendente a otorgar la razón a Marbury, y con ello, obligar al Secretario de Estado a entregarle su nombramiento como juez de paz. Sin embargo, al analizar la ley que regía la figura del *mandamus*, se encuentra con que ésta no es apegada a la Constitución, apareciendo el llamado conflicto de normas. Por lo cual, en apego estricto al texto constitucional, la Corte Suprema de Estados Unidos, de acuerdo a Marshall, se encontraba imposibilitada para otorgar el *mandamus*, y así fue decidido el asunto más popular en la historia de las cortes alrededor del mundo.

Y es ahí donde la sentencia establece su aportación más importante al constitucionalismo norteamericano y de nuestro país, el llamado *judicial review*, que podemos equiparar al control de constitucionalidad.

Ello, ya que la Corte Suprema, ante el conflicto de normas, debe invalidar aquélla que no sea conforme a la Constitución, por ser ésta la norma suprema y ante la cual debe configurarse el sistema normativo. De hacer lo contrario, eliminaríamos cualquier límite a los poderes legislativos, quienes confeccionarían leyes contrarias a la norma suprema, haciendo de ésta un papel vacío y sin sentido, erigiéndose como un poder sin control y sin límites.

Si bien es cierto, en párrafos anteriores se afirmó que los funcionarios públicos únicamente deben aplicar la ley, muchas veces no tienen la posibilidad de realizar un

control de constitucionalidad de sus actos, y es ahí donde entran los mecanismos de protección a que se refiere el artículo primero de la Constitución Federal.

En conclusión, creo que la sentencia *Marbury v. Madison* demuestra la vigencia que tienen algunos de los principios democráticos sobre los que se fundó Estados Unidos, sobre todo, el equilibrio de poderes y la fortaleza de su Constitución, no otorgada por la sola redacción de su texto, sino por contar con un órgano del Estado creado para su defensa y aplicación.

También, el nivel de los argumentos del juez Marshall, por algo considerado el mejor de todos los tiempos, compromete a las y los abogados a adentrarse más a la argumentación jurídica de los derechos humanos, en temas donde exista objetivamente, un desequilibrio de poderes hacia las clases sociales más vulnerables, y ante la realidad de que el gobierno se fortalece en infraestructura y financiamiento, y se hace un pez más gordo que no busca mejorar el tejido social.

Desgraciadamente, observamos que las ideologías progresistas, lejos de buscar el avance en derechos sociales y económicos, se enardece en las redes sociales ante exigencias implantadas por una tendencia de moda, que nada tienen que ver con el verdadero sufrimiento de los más desamparados y con la injusticia social, como por ejemplo, cuando exigen la disminución de la *brecha salarial* entre el fútbol masculino y el fútbol femenino...

Es como exigir que todos los abogados tengamos el mismo sueldo que un ministro de la Suprema Corte de Justicia.